

ارزیابی فاسیولیازیس در دام‌های استان مازندران

محمودرضا اثناعشری^۱

^۱ بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران
asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

فاسیولیازیس یک بیماری زئونوز بین انسان و نشخوارکنندگان است که توسط گونه‌های ترماتودا شامل فاسیولا هیپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا که در مجرای صفراوی کبد و کیسه صفرا نشخوارکنندگان زندگی می‌کنند، ایجاد می‌شود. شیوع این انگل جهانی بوده و خسارات اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند. در این بررسی به صورت مقطعی، تصادفی و ماکروسکوپی کبد ۳۸۴ راس گاو، ۳۸۴ راس گوسفند و ۳۸۴ راس بز در یکی از کشتارگاه‌های استان مازندران در سال ۱۴۰۲ معاینه شدند و اطلاعات به دست آمده بر اساس متغیرهای مورد نظر از قبیل نوع و تعداد دام‌های ذبح شده، نوع انگل و تعداد دام‌های آلوده به جداول طراحی شده منتقل شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۳/۱۲ درصد کبد گاوهای کشتاری، ۲/۰۸ درصد کبد گوسفندان کشتاری و ۱/۵۶ درصد کبد بزهای کشتاری به فاسیولا هیپاتیکا آلوده بودند. آلودگی به فاسیولا در گاوها نسبت به بزها به طور معنی‌داری بیشتر بود ($P < 0/05$). بهترین اقدامات پیشگیری از بروز فاسیولا شامل آموزش اجتماعی در مورد راه‌های انتقال به انسان، از بین بردن میزبان واسطه، ممانعت از ورود حیوانات به مناطق با سطح بالای فلوک، چرای چرخشی، درمان حیوانات آلوده و کرم‌زدایی منظم هستند.

واژه‌های کلیدی: بز، فاسیولا هیپاتیکا، فاسیولیازیس، گاو، گوسفند.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

مقدمه

کرم فاسیولا^۱ یک فلوک کبدی^۲ است که در مجاری اصلی صفراوی و کیسه صفرا زندگی می‌کند. این بیماری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که توسط دو گونه از فلوک‌های کبدی یا ترماتودها^۳ به نام‌های فاسیولا هپاتیکا^۴ و فاسیولا ژیگانتیکا^۵ ایجاد می‌شود (Kasper et al. 2005). حضور انگل در مجاری صفراوی و کیسه صفرا انسان باعث بیماری فاسیولیازیس^۶ و ناراحتی‌های کبدی می‌گردد (Krotoski, 1999). آلودگی نشخوارکنندگان با فاسیولا هپاتیکا، ترماتود متداول کبد، باعث ضررهای اقتصادی مهمی به دامپروران می‌گردد. میزبانان اصلی آن، نشخوارکنندگانی مانند گوسفند، بز، گاو، شتر، اسب، گوزن، خرگوش، و گوشتخوارانی مثل سگ، روباه و شغال هستند که با بلعیدن متاسرکرهای^۷ انگل به همراه گیاهان آبیزی آلوده می‌شوند. میزبانان واسط آن ۲۱ گونه از حلزون لیمنه^۸ هستند که در آب‌های کند جریان یا راکد زیست می‌کنند. در سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا حلزون لیمنه ترونکاتولا^۹ و در سیر تکاملی فاسیولا ژیگانتیکا حلزون رادیکس اریکولار^{۱۰} یا لیمنه ژدروزیانا^{۱۱} میزبانان واسط هستند و بدیهی است انتقال بیماری وابستگی مستقیم به میزبان واسط دارد. انسان به عنوان یک میزبان اتفاقی با خوردن متاسرکرهای موجود بر روی گیاهان خوراکی آبیزی یا آب آلوده، آلوده می‌شود (Kasper et al. 2005; Tasawar et al. 2007). کرم بالغ در مجاری صفراوی کبد زندگی می‌کند و تخم کرم از طریق مدفوع دفع می‌شود و پس از تفریح، وارد بدن حلزون شده و به صورت سرکر^{۱۲} از حلزون خارج می‌شود، سپس به صورت کیستیک^{۱۳} (متاسرکر) بر روی علوفه‌ها قرار می‌گیرد و از طریق علوفه وارد بدن دام می‌گردد و چرخه تکرار می‌شود. عواملی نظیر شرایط اقلیمی (حرارت، رطوبت)، شرایط فصلی (مصادف با فصل فعالیت دام و حلزون) و سن، بر اپیدمیولوژی^{۱۴} بیماری موثرند (Asmar et al. 1991).

-
- ¹ Fasciola
 - ² Liver fluke
 - ³ Termatoda
 - ⁴ Fasciola hepatica
 - ⁵ Fasciola gigantica
 - ⁶ Fascioliasis
 - ⁷ Metacercaria
 - ⁸ Lymnea
 - ⁹ Lymnaea truncatula
 - ¹⁰ Radix auricularial
 - ¹¹ Lymnaea gedrosiana
 - ¹² Cercaria
 - ¹³ Cystic
 - ¹⁴ Epidemiology

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

مطالعات مختلف، نشان دهنده کاهش میزان تولید شیر به میزان ۸ تا ۱۴ درصد در اثر آلودگی به فاسیولا هیپاتیکا بوده است. در ماه‌های پر باران به دلیل افزایش رطوبت چراگاه‌ها، حلزون‌هایی که میزبان واسط فاسیولا هستند به تعداد بسیار زیادی افزایش می‌یابند و احتمال بروز بیماری افزایش می‌یابد. ضررهای اقتصادی ناشی از تولید پایین حیوانات در نواحی مختلف جهان گزارش شده است (Tolosa and Tigre, 2012). آلودگی به فاسیولا به صورت آندمیک^۱ در شمال و جنوب آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و خاورمیانه وجود دارد (Jithendran and Bhat, 1999). با توجه به شرایط آب و هوایی مرطوب استان مازندران برای رشد انگل فاسیولا هیپاتیکا، مساعد بودن چرخه انتقال انگل توسط حلزون میزبان واسط آن (لیمنه ترونکاتولا)، شرایط خاص و رونق دامپروری در این استان (به دلیل انتشار بیشتر این انگل در مناطقی که نگهداری و پرورش دام‌ها بیشتر است) و زئونوز بودن این بیماری انگلی و انتقال آن به انسان، این مطالعه از اهمیت خاصی برخوردار بود.

مواد و روشها

در این بررسی به صورت مقطعی و طبق جدول مورگان به صورت تصادفی، کبد ۳۸۴ راس گاو، ۳۸۴ راس گوسفند و ۳۸۴ راس بز، در یکی از کشتارگاه‌های استان مازندران در سال ۱۴۰۲ به صورت ماکروسکوپی با مشاهده مستقیم و برش کبد، نسبت به وجود انگل فاسیولا معاینه و بازرسی شدند و موارد مبتلا ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده بر اساس متغیرهای مورد نظر از قبیل نوع و تعداد دام‌های ذبح شده، نوع انگل و تعداد دام‌های آلوده به جداول طراحی شده، منتقل شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS^۲ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت ($P < 0/05$).

نتایج و بحث

در مطالعه حاضر از ۱۱۵۲ کبد دام بررسی شده، کبد ۱۹ دام، آلوده به انگل فاسیولا تشخیص داده شد و آلودگی به انگل فاسیولا هیپاتیکا، در کل دام‌های مورد مطالعه، به میزان ۲/۲۵ درصد ثبت گردید. آلودگی به انگل فاسیولا در ۱۲ راس از گاوها، ۸ راس از گوسفندان و ۶ راس از بزهای مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج نشان داد که ۳/۱۲ درصد کبد گاوهای کشتاری، ۲/۰۸ درصد کبد گوسفندان کشتاری و ۱/۵۶ درصد کبد بزهای کشتاری به فاسیولا هیپاتیکا آلوده بودند (جدول ۱). در این بررسی

¹ Endemic

² Statistical Package for Social Sciences

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

بیشترین میزان آلودگی در کبد گاوها مشاهده شد. آلودگی به فاسیولا هیاتیکا در گاوها نسبت به بزها به طور معنی‌داری بیشتر بود ($P < 0.05$). ولی اختلاف معنی‌داری بین نتایج آلودگی به فاسیولا در گاو و گوسفند مشاهده نشد ($P \geq 0.05$).

جدول ۱: میزان آلودگی به فاسیولا هیاتیکا در دام‌های کشتار شده در استان مازندران در سال ۱۴۰۲

نوع دام	تعداد کبد دام آزمایش شده	دام آلوده به فاسیولا	درصد آلودگی
گاو	۳۸۴	۱۲	۳/۱۲
گوسفند	۳۸۴	۸	۲/۰۸
بز	۳۸۴	۶	۱/۵۶

مطالعات گوناگون و مشابهی در ایران و سایر نقاط جهان صورت گرفته‌است و میزان شیوع فاسیولیازیس در نشخوارکنندگان مختلف بررسی شده در نواحی مختلف ایران، از ۲ تا ۷۰ درصد برآورد شده‌است (Arbabi et al. 2018; Ezatpour et al. 2015; Khademvatan et al. 2019; Khanjari et al. 2014). در یک مطالعه توسط حاجی‌پور و همکاران که نسبت به شیوع فاسیولیازیس در دام‌های کشتاری در کشتارگاه تبریز انجام شد ۹/۶۵ درصد از دام‌ها به ترماتودهای کبدی، شامل ۵/۴ درصد در گاو، ۱۶ درصد در گوسفند و ۶ درصد در بز آلوده بودند. همچنین آلودگی به فاسیولا هیاتیکا در گاو، گوسفند و بز به ترتیب ۳/۳ درصد، ۱۰ درصد و ۳/۸ درصد گزارش شد (حاجی‌پور و همکاران، ۱۴۰۰). قطعی و همکاران در تحقیقی طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ بیشترین میزان شیوع فاسیولیازیس حیوانی در دام‌های کشتار شده استان کهگیلویه و بویراحمد را ۵/۳ درصد و در شهر گچساران گزارش کردند (قطعی و همکاران، ۱۳۹۹). در یک بررسی توسط غنیمت‌دان و همکاران در سال ۲۰۱۹ نسبت به آلودگی فاسیولیازیس در دام‌ها، آلودگی ۱۰/۸ درصدی در استان گیلان با بیشترین میزان رطوبت گزارش شد (Ghanimatdan et al. 2019). در مطالعه‌ای توسط اخزری و همکاران در سال ۱۴۰۰ بر روی دام‌های کشتار شده در کشتارگاه سنندج نسبت به ترماتودهای کبدی، آلودگی کلی دام‌ها به فاسیولا ۲/۴۴ درصد و میزان آلودگی در گاو و گوسفند و بز به فاسیولا به ترتیب ۳/۷ درصد، ۱/۶ درصد و ۵/۵ درصد گزارش شد (اخزری و همکاران، ۱۴۰۰). در بررسی انجام شده توسط پیری و همکاران در سال ۱۳۹۴ در کشتارگاه همدان، شیوع آلودگی به فاسیولا به طور کلی ۰/۷۴ درصد و آلودگی در گاو، گوسفند و بز به ترتیب ۱/۵ درصد، ۰/۵ درصد و ۱/۴ درصد نسبت به این انگل گزارش شد (پیری و همکاران، ۱۳۹۶). در یک مطالعه توسط امین‌فر و همکاران در سال ۱۳۸۸ در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه، آلودگی کلی انگلی به ترماتودها ۱۹/۹۱ درصد و آلودگی به انگل فاسیولا هیاتیکا ۶/۲۸ درصد اعلام شد و همچنین در سال ۱۳۸۹ میزان آلودگی به انگل فاسیولا هیاتیکا در گوسفندان

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

۴/۰۲ درصد گزارش شد (امین فر و همکاران، ۱۳۹۰). فلاح و همکاران در یک تحقیق در سال ۱۳۸۸ در کشتارگاه همدان میزان آلودگی به انگل فاسیولا هیپاتیکا را به صورت کلی در دامها ۴/۹ درصد، در گاو ۹/۵ درصد و در گوسفند ۴/۲ درصد و در بز ۴/۵ درصد گزارش کردند (فلاح و همکاران، ۱۳۸۹). در یک مطالعه توسط محامی اسکویی و همکاران طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ در شش استان ایران نسبت به شیوع فاسیولوزیس در گوسفند و گاو به ترتیب در استانهای آذربایجان شرقی ۱/۷ درصد و ۱/۱ درصد، خراسان رضوی ۰/۷ درصد و ۰/۷ درصد، خوزستان ۱/۲ درصد و ۴/۵ درصد، فارس ۰/۶ درصد و ۰/۴ درصد، مازندران ۱/۲ درصد و ۳ درصد و در استان مرکزی ۰/۹ درصد و ۱/۱ درصد گزارش گردید (محامی اسکویی و همکاران، ۱۳۹۱). در یک بررسی توسط مشفق و همکاران در طی دو سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۱ در کشتارگاه صنعتی یاسوج، میزان آلودگی در گاو و گوسفند و بز نسبت به شیوع فاسیولا هیپاتیکا به ترتیب ۱۲/۵ درصد، ۱۱/۷۵ درصد و ۷/۱۶ درصد گزارش شد (مشفق و همکاران، ۱۳۸۲). در مطالعه‌ای دیگر توسط سبزواری نژاد در سال ۱۳۸۳، شیوع ترماتودهای کبدی در کل دامها ۸/۲ درصد و میزان آلودگی کلی در گاو و گوسفند و بز به ترتیب ۷/۹ درصد، ۸/۲ درصد و ۸/۶ درصد و میزان آلودگی به فاسیولا در گاو، گوسفند و بز به ترتیب ۲/۸ درصد، ۲/۶ درصد و ۲/۶ درصد گزارش شد (سبزواری نژاد، ۱۳۸۳). در بررسی یخچالی و همکاران در سال ۱۳۸۴ در کشتارگاه صنعتی ارومیه میزان آلودگی به ترماتودها و سستودها^۱ در گوسفندان ۹/۵۳ درصد و میزان آلودگی به انگل از کل گوسفندان آلوده، نسبت به فاسیولا هیپاتیکا ۱۲/۱۲ درصد و فاسیولا ژینگانتیکا ۱/۴۵ درصد گزارش شد (یخچالی و همکاران، ۱۳۸۴). همچنین در یک مطالعه توسط رنجربهادری و همکاران در سال ۱۳۸۹ در شهرستان بهشهر، آلودگی به فاسیولا در ۱/۴٪ گوسفندان، ۲/۲٪ بزها و ۱۰/۲۴٪ گاوهای مورد مطالعه گزارش شده است (رنجربهادری و همکاران، ۱۳۸۹). کشورهای مختلف غرب آسیا درصدهای متفاوتی از شیوع ترماتودهای کبدی گزارش کرده‌اند که می‌توان به ترکیه به درصد شیوع ۳/۸۵ الی ۲۳/۵۵ در گوسفندان و در گاوها ۲/۶۵ الی ۴/۶۷ (Kara et al. 2009; Gargili et al. 1999)، در عربستان سعودی درصد شیوع ۱۵/۶ (Nasher, 1990) و در هندوستان درصد شیوع آلودگی در گوسفندان ۲۴/۱ و بزها ۳/۱۲ اشاره کرد (Jithendran and Bhat, 1999). در یک مطالعه در پاکستان شیوع فاسیولوز در دامها ۲۸/۷۵ درصد بود (Tasawar et al. 2007). در بررسی‌های انجام شده دیگری در پنجاب پاکستان بیشترین شیوع فاسیولیاژیس در گاو ۲۲/۶ درصد گزارش شده است (Khan and Maqbool, 2012). در تحقیقی از نیجریه، فاسیولا در گاو، گوسفند و بز ۲۰/۲۹ و ۵/۵۴ و ۲/۴۴ درصد (Odeniran et al. 2016) و در مطالعه دیگری در نیجریه، شیوع فاسیولا در گوسفندان و بزها ۰/۷۸ درصد گزارش شده است (Mbaya et al. 2010). در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۱ در

¹ Cestoda

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

بنگلادش انجام شد شیوع فاسیولا در بزهای کشتاری ۲۶/۱۶ درصد گزارش گردید (Hossain et al. 2011). در سال ۱۹۹۹ در مصر در یک مطالعه شیوع فاسیولا را ۲/۰۲ درصد در گوسفند و بز و ۳/۵۴ درصد در گاو و ۱/۵۸ درصد در بوفالو گزارش کردند (Haridy et al. 1999). در بررسی دیگری در مصر ۱۲/۷ درصد از گوسفندان و بزها به فاسیولا آلوده بودند (Mazyad and El-nemr 2002). همچنین در مطالعه دیگری در سال ۲۰۰۲ در مصر میزان آلودگی به فاسیولا در گاو ۱۲/۳۱ درصد، در بوفالو ۹/۷۳ درصد، در گوسفند ۱۷/۸۴ درصد و در بز ۵/۴۰ درصد گزارش شد (Elshazly et al. 2002). در یک بررسی در کشور پرو که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، شیوع آلودگی به فاسیولا در شروع مطالعه ۶۳/۲ درصد بود و در پایان مطالعه و درمان دارویی بعد از دو سال فقط ۱۳/۶ درصد از دامها آلوده بوده و بیش از ۴۹ درصد کاهش را نشان می داد (Raunelli and Gonzalez, 2009). در مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۳ در شمال اسپانیا، ۵۹/۵ درصد از گوسفندان مورد آزمایش آلوده به فاسیولا گزارش شدند (Paz-silva, 2003). در استرالیا نیز در سال ۲۰۰۵ در یک مطالعه، شیوع فاسیولا در گوسفند و گاو به ترتیب ۲۶/۱۵ و ۵۲/۲ درصد گزارش شد (Molloy et al. 2005). با توجه به نتایج مطالعه حاضر و مقایسه با مطالعات فوق، می توان نتیجه گرفت که میزان آلودگی دامها در نقاط مختلف کشور و در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده که این موضوع بستگی به شرایط زیست انگل و حلزون میزبان واسط در آن منطقه دارد. حضور انگل و حلزون میزبان واسط نیز در منطقه، ارتباط مستقیمی با شرایط جوی از قبیل میزان بارندگی، درجه حرارت و رطوبت دارد. بنابراین با توجه به آندمیک بودن ایران از نظر آلودگی به فاسیولیاژیس، کنترل و پیشگیری از آن دارای اهمیت زیادی است. در برنامه ریزی به منظور کنترل، الگوی انتقال ترماتودهای کبد در نواحی خاص جغرافیایی باید مورد توجه باشد. ممکن است لازم باشد که دامها هر سال چند نوبت درمان شوند. با اینکه ترکیباتی که در مواد حلزون کش به کار رفته اند، به دلیل آلوده کردن محیط زیست و قوانین منطقه ای ممکن است مانع از کاربرد آنها در بسیاری از نواحی شوند روش های مدیریت به منظور جلوگیری از چرای دامها در داخل یا اطراف نواحی زیست حلزون ممکن است به کنترل انتقال ترماتودهای کبد کمک نماید.

نتیجه گیری

با توجه به زئونوز بودن بیماری و چرخه زندگی انگل، خوراندن داروهای ضد انگل به دامها، کاربرد سموم ضد حلزون و همچنین خشکانیدن و قطع گیاهان خودرو و علوفه کنار نهرهای آب در چراگاهها و مراتع در کاهش بیماری موثر خواهد بود.

منابع

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

اخزری، سهیلا؛ شریفی، آرام، عباس زاده، محمد سینا؛ جلیلیان، مبین؛ قادری، هیرو و حسین زاده، عطیفه، (۱۴۰۰) بررسی شیوع آلودگی به ترماتودهای کبدی (فاسیولا و دیکروسلیوم) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی سنندج. مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، دوره ۱۳، شماره ۲، ص ۱۹۸-۱۹۱.

امین فر، هادی؛ حبیبیان، رضا؛ انوار، سیدامیرعلی؛ سهرابی حقدوست، نکیسا و رسولی سهراب، (۱۳۹۰) بررسی آلودگی‌های انگلی کبدهای ضبط شده گوسفندان کشتارگاه صنعتی ارومیه. پاتوبیولوژی مقایسه ای، شماره ۳۴ دوره ۸، ص ۵۲۸-۵۲۱.

پیری، کبری؛ مقصود، امیرحسین؛ متینی، محمد و فلاح، محمد، (۱۳۹۶) بررسی شیوع و شدت آلودگی به انگل فاسیولا در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه همدان در سال ۱۳۹۴. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۲۴، شماره ۲، ص ۱۷۰-۱۶۴.

حاجی پور، ناصر؛ ولی زاده، هادی؛ حسن زاده، پرویز، (۱۴۰۰) مطالعه نقش سن جنس و فصل بر میزان شیوع فاسیولیاژس و دیکروسلیازیس در دام‌های کشتاری در کشتارگاه تبریز. بهداشت مواد غذایی، دوره ۱۱، شماره ۴۲، ص ۷۹-۶۹.

رنجبربهادری، شاهرخ؛ ذاتی رستمی، محمدتقی؛ لطف الله زاده، صمد و شمشادی، بهار، (۱۳۸۹) ارزیابی ارتباط بین شدت آلودگی به ترماتودهای کبدی و میزان دفع تخم انگل در نشخوارکنندگان بومی شهرستان بهشهر. پاتوبیولوژی مقایسه ای، دوره ۷، شماره ۳۰، ص ۲۹۰-۲۸۵.

سبزواری نژاد، غلامعلی، (۱۳۸۳) شیوع ترماتودهای کبدی مشترک بین انسان و دام در دام‌های کشتار شده و رنگ آمیزی آن‌ها. مجله علمی پژوهشی یافته، دوره ۶، شماره ۳، ص ۵۵-۵۱.

فلاح، محمد؛ متینی، محمد؛ بیگم کیا، عشرت و موبدی، ایرج، (۱۳۸۹) بررسی شیوع آلودگی به انگل‌های مشترک انسان و دام (کیست هیداتید، ترماتودهای کبدی و سارکوسیستیس) در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال ۱۳۸۸. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، دوره ۱۷، شماره ۳، ص ۱۲-۵.

قطعی، محمدامین؛ هاشمی، مازیار؛ کریمیان، مهدی، (۱۳۹۹) مطالعه ویژگی های جغرافیایی فاسیولوزیس حیوانی در استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۵ با استفاده از روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی: یک مطالعه مقطعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره ۱۹، شماره ۱۱، ص ۱۱۴۸-۱۱۳۵.

محامی اسکویی، محمود؛ دلیمی، عبدالحسین؛ فروزنده مقدم، مهدی و رکنی، محمدباقر، (۱۳۹۱) میزان شیوع و شدت آلودگی به فاسیولوزیس دامی در شش استان ایران طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹. دوماهنامه فیض، شماره ۳، دوره ۱۶، ص ۲۶۰-۲۵۴.

مشفع، عبدالعلی؛ باقری، مهرداد و محبی نوبندگانی، زینت، (۱۳۸۲) شیوع انگل فاسیولا هپاتیکا در دام‌های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی یاسوج ۱۳۸۱-۱۳۸۰. ارمنان دانش، دوره ۸، شماره ۲، ص ۳۲-۲۵.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

یخچالی، محمد و قبادی، کیومرث، (۱۳۸۴) بررسی میزان آلودگی کرمی کبد گوسفند و خسارت اقتصادی حاصل از آن در

کشتارگاه صنعتی اصفهان. مجله دامپزشکی ایران (دانشگاه شهید چمران اهواز)، دوره ۹، شماره ۱۱، ص ۶۵-۶۰.

Arbabi M, Nezami E, Hooshyar H, Delavari M, 2018. Epidemiology and economic loss of fasciolosis and dicrocoeliosis in Arak, Iran, *Veterinary World*, 11(12): 1648.

Asmar M, Milani A, Amirkhani A, Yadegari D, 1991. Seroepidemiological investigation of fascioliasis in northern iran, *Medical journal of the Islamic republic of Iran*, 5 (1): 23-27.

El-shazly AM, El-wafa SA, Haridy FM, Sliman M, Rifaat MM, Morsey TA, 2002. Fascioliasis among live and slaughtered animals in nine centers of dakahlia governorate, *Journal of the Egyptian Society of Parasitology*, 32(1): 47-57.

Ezatpour B, Hasanvand A, Azami M, Anbari K, Ahmadpour F, 2015. Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Lorestan, Iran, *Journal of Parasitic Diseases*, 39(4): 725-729.

Gargili A, Tuzer E, Gulenber A, Toparlak M, Efil İ, Keles V and Ulutas M, 1999. Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Trakya (Thrace), Turkey, *Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences*, 23(2), pp.115-116.

Ghanimatdan M, Chalechale A, Rezaei F, Rokni MB, Shahrokhi SR, 2019. Bioclimatic analysis and spatial distribution of livestock fascioliasis in iran, *Iranian Journal of Parasitology*, 14(1): 41.

Haridy FM, Ibrahim BB, Morsy TA, El-sharkwy IM, 1999. Fascioliasis an increasing zoonotic disease in Egypt, *Journal of the Egyptian Society of Parasitology*, 29: 35-48.

Hossain M, Paul S, Rahman M, Hossain F, Hossain M, Islam M, 2011. Prevalence and Economic Significance of Caprine Fascioliasis at Sylhet District of Bangladesh. *Pakistan Veterinary Journal*, 31(2):113-116.

Jithendran KP, Bhat TK, 1999. Epidemiology of Parasitoses in Dairy Animals in the North West Humid Himalayan Region of India with Particular Reference to Gastrointestinal Nematodes, *Tropical Animal Health and Production*, 31(4): 205-214.

Kara M, Gicik Y, Sari B, Bulut, H and Arslan MO, 2009. A slaughterhouse study on prevalence of some helminths of cattle and sheep in Malatya Province, Turkey, *Journal of animal and veterinary advances*, 8(11), pp.2200-2205.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

- Kasper DL, Braunwald E, Fanci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, 2005. Harrison's principle of medicine, 16th Ed, New York, MC Graw-Hill: 1266-1271.
- Khademvatan S, Majidiani H, Khalkhali H, Taghipour A, Asadi N, Yousefi E, 2019. Prevalence of fasciolosis in livestock and humans: A systematic review and meta-analysis in Iran, *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 65: 116–123.
- Khan UJ, Maqbool A, 2012. Prevalence of Fasciolosis in Cattle Under Different Managemental Conditions in Punjab, *Pakistan Journal of Zoology*, 44(5):1193-6.
- Khanjari A, Bahonar A, Fallah S, Bagheri M, Alizadeh A, Fallah M, et al, 2014. Prevalence of fasciolosis and dicrocoeliosis in slaughtered sheep and goats in Amol Abattoir, Mazandaran, northern Iran, *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, 4(2): 120–124.
- Krotoski MJ, 1999. *Medical Parasitology*, Philadelphia, WB Saunders Co, 22-25.
- Mazyad SA, El-nemr HI, 2002. The endoparasites of sheep and goats and shepherd in north Sinai governorate Egypt, *Journal of the Egyptian Society of Parasitology*, 32:119-126.
- Mbaya A, Shingu P, Luka J, 2010. A retrospective study on the prevalence of Fasciola infection in sheep and goats at slaughter and associated economic losses from condemnation of infected liver in Maiduguri Abattoir, Nigeria, *Nigerian Veterinary Journal*, 31(3): 224-228.
- Molloy JB, Anderson GR, Fletcher TI, Landmann J, Knight BC, 2005. Evaluation of a commercially available enzyme-linked immune sorbent assay for detecting antibodies to Fasciola hepatica and Fasciola gigantica in cattle, sheep and buffaloes in Australia, *Veterinary Parasitology*, 130: 207-212.
- Nasher AK, 1990. Parasites of livestock in Asir province, southwestern Saudi Arabia, *Veterinary Parasitology*, 37(3-4): 297-300.
- Odeniran PO, Jegede HO, Adewoga TO, 2016. Prevalence and Risk Perception of Adult-Stage Parasites in Slaughtered Food Animals (Cattle, Sheep and Goat) Among Local Meat Personnel in Ipata Abattoir, Ilorin, Nigeria, *Veterinary Medicine and Animal Sciences*, 4(1):1-6.
- Paz-silva A, 2003. Prevalence of natural ovine fasciolosis shown by demonstrating the presence of serum circulating antigens, *Parasitology Research*, 91: 328-331.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

- Raunelli F, Gonzalez S, 2009. Strategic control and prevalence of fasciola hepatica in cajamaraca, peru A pilot study, The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 7(4): 145-150.
- Tasawar Z, Minir U, Hayat CS, Lashari MH, 2007. The prevalence of fasciola hepatica in goats around Multan, Pakistan Veterinary Journal, 27(1): 5-7.
- Tolosa T, Tigre W, 2012. The Prevalence and Economic Significance of Bovine Fasciolosis at Jimma, Abattoir, Ethiopia, The Internet Journal of Veterinary Medicine, 3(2): 1-10.

Assessment of Fascioliasis in Livestock in Mazandaran Province

Mahmoodreza, Asnaashari¹

1- Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697 Tehran,

IRAN

(Email: asnaashari@pnu.ac.ir)

Abstract

Fascioliasis is a zoonotic disease between humans and ruminants caused by trematode species including *Fasciola hepatica* and *Fasciola gigantica* that live in the bile ducts of the liver and gallbladder of ruminants. The prevalence of this parasite is global and causes significant economic losses. In this study, the livers of 384 cattle, 384 sheep, and 384 goats were examined cross-sectionally, randomly, and macroscopically in a slaughterhouse in Mazandaran province in 2023. The information obtained was transferred to designed tables based on the desired variables such as the type and number of slaughtered animals, the type of parasite, and the number of infected animals and was statistically analyzed using SPSS software. The results showed that 3.12% of the livers of slaughtered cattle, 2.08% of the livers of slaughtered sheep, and 1.56% of the livers of slaughtered goats were infected with *Fasciola hepatica*. *Fasciola* infection was significantly higher in cattle than in goats ($P < 0.05$). The best measures to prevent the occurrence of fasciola include social education about the routes of transmission to humans, elimination of intermediate hosts, prevention of animals from entering areas with high levels of flukes, rotational grazing, treatment of infected animals, and regular deworming.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

Keywords: Cattle, Fasciola hepatica, Fascioliasis, Goat, Sheep.

